

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

mpacto *Científico*

Universidad del Zulia

Diciembre 2024
Vol. 19 N° 2

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN:1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

Formación en la acción pedagógica de docentes indígenas frente a la identidad cultural en las instituciones escolares del Guainía, Colombia

Maira Alejandra Parales Machacare

Universidad, UMECIT Panamá

 <https://orcid.org/0009-0004-9966-6431>
mairaparales.est@umecit.edu.pa

Caterina Clemenza de Araujo

Universidad, UMECIT-Panamá

 <https://orcid.org/0000-0003-0065-8171>
caterinaclemenza.doc@umecit.edu.pa

Resumen

El propósito del artículo es examinar la formación en la acción pedagógica de docentes indígenas frente a la identidad cultural de acuerdo a los usos y costumbres de los estudiantes en las instituciones escolares del Departamento del Guainía, Colombia. Entre los autores consultados están: De la Cruz et al. (2020), Bastiani y López (2019), Acevedo (2013), Bolaños (2007). El paradigma es interpretativo, enfoque cualitativo, método fenomenológico y alcance descriptivo. Para la recolección de información se utilizó la entrevista a profundidad y la observación, aplicándose un guion de preguntas y una guía de observación a ocho docentes de cinco instituciones educativas. El análisis de los hallazgos se hizo a través de la triangulación, en torno a la categoría formación para la acción pedagógica. Los resultados dan cuenta de debilidades en cuanto al seguimiento del Proyecto Educativo Comunitario, al uso de estrategias y recursos didácticos para generar aprendizajes significativos y a la formación para atender a estudiantes indígenas para fortalecer su identidad cultural. Como conclusión, los maestros reconocen que el proceso educativo debe ser continuo y reflejado en la práctica del aula, respetando la cosmovisión, usos y costumbres, experiencias y vivencias propias de los alumnos para así preservar sus tradiciones ancestrales.

Palabras clave: Acción pedagógica; docentes indígenas; estudiantes indígenas; identidad cultural; instituciones escolares.

Training in pedagogical action of indigenous teachers with respect to cultural identity in school in the school institutions of Guainía, Colombia

Abstract

The purpose of the article is to examine the training in the pedagogical action of indigenous teachers in the face of cultural identity according to the uses and customs of the students in the school institutions of the Department of Guainía, Colombia. Among the authors consulted are: De la Cruz et al. (2020), Bastiani and López (2019), Acevedo (2013), Bolaños (2007). The paradigm is interpretive, qualitative approach, phenomenological method and descriptive scope. To collect information, in-depth interviews and observation were used, applying a script of questions and an observation guide to eight teachers from five educational institutions. The analysis of the findings was done through triangulation, around the category training for pedagogical action. The results show weaknesses in terms of monitoring the Community Educational Project, the use of didactic strategies and resources to generate significant learning, and training to serve indigenous students to strengthen their cultural identity. In conclusion, teachers recognize that the educational process must be continuous and reflected in classroom practice, respecting the worldview, customs, experiences and experiences of the students in order to preserve their ancestral traditions.

Keywords: Pedagogical action, indigenous teachers, indigenous students, cultural identity, school institutions.

Introducción

Los pueblos indígenas tienen una forma de vida diferencial, donde la interculturalidad implica retos pedagógicos y exige a los agentes educativos viabilizar el desarrollo de un Proyecto Educativo Comunitario (PEC), que fortalezca la identidad cultural, expresada, según Acevedo (2013) en saberes, y creencias, propias de su cosmovisión. En ese sentido se debe resaltar la importancia que tiene la formulación de Proyectos Educativos Comunitarios (PEC) dentro de la gestión pedagógica, fortaleciendo estrategias pertinentes para el mejoramiento de la calidad de la enseñanza de estos pueblos indígenas.

De manera que la formación en la acción pedagógica de docentes indígenas frente a la identidad cultural de acuerdo a los usos y costumbres de los estudiantes, es de vital importancia para toda la comunidad del Departamento del Guainía, para que así no se pierdan sus tradiciones ancestrales.

De manera que se debe resaltar la importancia de la formación pedagógica de los maestros, que deben reconocer la necesidad de formarse en una educación propia con pedagogías únicas que le permitan mediar los procesos enseñanza-aprendizaje. Así, la formación de los docentes indígenas debe apuntar a reconocer que los pueblos ancestrales por tradición tienen unas formas de preservar sus tradiciones, que son dadas en diferentes espacios y momentos de vida, de acuerdo sus necesidades, usos y costumbres, experiencias y vivencias propias de ellos.

El Departamento del Guainía es pluricultural, muticultural, contando con catorce (14) pueblos indígenas, con una diversidad lingüística que amenudo se descuidan, es aquí la importancia de contar con Proyectos Educativos Comunitarios (PEC), con docentes formados bajo estas costumbre, con estrategias metodológicas propias, donde se resalte la pedagogía indígena, trazadas en las leyes de origen y derecho mayor de estos pueblos nativos de la región Amazónica.

Los argumentos anteriores, motivan la presentación de este artículo el cual tiene como propósito examinar la formación en la acción pedagógica de docentes indígenas frente a la identidad cultural de acuerdo a los usos y costumbres de los estudiantes en las instituciones escolares del Departamento del Guainía, Colombia.

Metodología

En este artículo se asumió el paradigma interpretativo, que de acuerdo con Corbetta (2010), emplea procedimientos y técnicas propias de la observación y de análisis de la realidad empírica, y cuyo enfoque es el cualitativo. En cuanto al método, se trabajó bajo la tradición fenomenológica empírica, cuyo abordaje permite valorar las particularidades de los eventos de una cultura; coadyuva a describir y entender los diferentes fenómenos desde una perspectiva colectiva; precisa las experticias y formas de vida del entorno, así como también los significados e interpretaciones que los individuos participantes le otorgan a las experiencias y consecuencias de sus actos. En opinión de Bautista (2011), el método fenomenológico “centra su interés interpretativo en el análisis descriptivo del mundo conocido, con base en experiencias compartidas. Es a partir de ese mundo conocido y de esas experiencias intersubjetivas, que se obtienen las pistas y las premisas para interpretar la diversidad de símbolos y significados.” (p108).

Siendo así lo que se busca es interpretar la formación en la acción pedagógica de docentes indígenas frente a la identidad cultural de acuerdo a los usos y costumbres de los estudiantes en las instituciones escolares del Departamento del Guainía, Colombia.

El alcance de la investigación es descriptivo, sustentado por Bautista (2011) para quien el método fenomenológico “centra su interés interpretativo en el análisis descriptivo del mundo conocido, con base en experiencias compartidas” (p.108). Y se

presenta “a partir de lo que la experiencia ofrece, sin acudir a explicaciones causales, penetrando, sin abstracción, en los distintos aspectos e implicaciones en profundidad del objeto” (Bautista (2011, p.111). Es decir, se describe el fenómeno en estudio, a partir de los relatos de los participantes en la investigación.

En cuanto al diseño de la investigación, para Vasilachis (2006), las exigencias del diseño en investigaciones con enfoque cualitativo, requiere que este sea flexible, articulado lógicamente a un conjunto de propósitos, contexto conceptual, presupuestos epistemológicos, preguntas de investigación, método y criterios de calidad, en ese sentido, se presentó un plan metódico sustentado en un diseño propio del método fenomenológico que delinearón de manera inductiva, flexible, abierta y secuencial el procesamiento de la información.

En cuanto al escenario de investigación, se abordaron cinco instituciones educativa: IE Francisco Miranda, ubicada en el resguardo indígena del Paujil; IE José Eustasio Rivera, ubicada en el resguardo indígena El Coco, IE Jose Antonio Galan de Cagagual, ubicada en el rio Atabapo, frontera con Venezuela; IE educativa, La Fuga, ubicada en las riberas del rio Guaviare; IE educativa Los libertadores zona urbana del municipio de Inirda, atiende en su mayoría a la población Indígena.

Los informantes clave fueron ocho (8) docentes indígenas que se encuentran nombrados en la planta docente del Departamento del Guainía. El grupo de maestros participaron voluntariamente en la entrevista realizada y en la observación en el aula.

Para examinar la formación en la acción pedagógica de los docentes indígenas con respecto a la identidad cultural de las instituciones educativas se obtuvo información a través de dos momentos específicos. En el primero se empleó como técnica una entrevista a profundidad y como instrumento un guion de entrevista y para el segundo, se usó la técnica de la observación, empleando como instrumento una guía de observación.

Algunas consideraciones teóricas

Artunduaga (1997, p42), señala que se debe analizar “el papel del maestro o del agente educativo dentro de los procesos etnoeducativos, su capacitación y formación, su perfil, sus relaciones y compromisos con la comunidad, con sus autoridades y organizaciones, con las instituciones, con el desarrollo local, regional y nacional y, por supuesto, con los alumnos”. Al respecto, Cáceres y Clemenza (2022, p253), afirman que los docentes indígenas deben asumir la interculturalidad en la escuela como un modo de vida, formando parte de la convivencia cotidiana; siendo necesario que reconozcan su propia identidad cultural, manifestada en creencias y conductas; para así poder comprender las diferencias con otras que se presentan en los salones de clases.

Haciendo referencia a la escuela inserta en la comunidad indígena, Bolaños (2007, p56) señala que la comunidad participa en la construcción de la escuela, trabajando en concierto con la organización regional, generando las pautas orientadoras de esas escuelas comunitarias, contribuyendo en particular en la selección de los temas a tratar, en la conformación de los criterios para el uso y valoración de las lenguas, en definir los perfiles de los maestros, y de las personas y comunidades a formar, en la relación que debe haber entre la escuela y la comunidad, y en la orientación de las actividades y metodologías.

Partiendo de que el aula en la escuela, es un espacio de las prácticas pedagógicas indígenas, se requiere de docentes que en su accionar pedagógico comprendan que éste debe ser el punto de encuentro, donde, de acuerdo con De La Cruz et al. (2020) se crean y se recrean los valores comunitarios, la cultura, la lengua y las formas propias de conocimiento, Y donde se tendrá que asumir el respeto a la cultura y la transformación de sus condiciones de vida.

De acuerdo con Montiel (2022 p175), para hacer realidad el propósito de la educación escolar indígena, a nivel de aula, es necesario que se conjuguen varios elementos, como un currículo propio con pertinencia lingüística y cultural, materiales didácticos en la misma línea que el currículo (esto puede variar conforme al desarrollo escrito de la lengua que tienen los pueblos) y la formación y capacitación docente.

Para Bastiani y López (2019 p3), la formación docente para la educación de pueblos originarios debe avanzar más allá del discurso de la interculturalidad y atender los aspectos sustantivos atinentes a las condiciones en las que tienen que desarrollarse estas prácticas. Al respecto Montiel (2022 p173), señala que el docente como un actor clave dentro del proceso de enseñanza aprendizaje constituye una figura fundamental para dinamizar, orientar, proponer actividades que faciliten el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades de los estudiantes para el fortalecimiento de la cultura del pueblo y su integración a la sociedad nacional.

El docente indígena debe reconocer que el proceso educativo es continuo y es necesario fomentar el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en concordancia con la cosmovisión para que se siga manteniendo y desarrollando la lengua indígena, a la vez que su consolidación posibilite la apropiación de otras lenguas, sin el debilitamiento de la identidad propia.

Presentación y discusión de los resultados

Entrevista a profundidad

En esta sección se presentan y discuten los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento a los docentes indígenas entrevistados con el propósito de examinar

su formación en la acción pedagógica con respecto a la identidad cultural de las instituciones educativas. El guion de entrevista está compuesto por nueve (9) preguntas abiertas que, valida la formación en la acción pedagógica de los docentes indígenas con respecto a la identidad cultural de las instituciones escolares del departamento del Guainía, teniendo en cuenta los sensibilizadores: Formación académica del docente indígena; perfil del docente indígenas y acciones en las prácticas pedagógicas que evidencia la formación en identidad cultural indígena de la categoría identidad cultural.

Las preguntas fueron las siguientes: ¿Qué conocimientos tiene acerca de la cultura propia de las comunidades indígenas del departamento del Guainía?; ¿A través de qué medios usted ha conocido la identidad cultural del departamento del Guainía? (lecturas, experiencias personales, historias de vidas, de leyes entre otros.); ¿Ha asistido a seminarios, cursos talleres dirigidos ¿a la formación de la identidad cultural del Guainía?; ¿Cuál es el perfil que usted considera debe tener un educador en instituciones educativas indígenas?; Según su opinión ¿el perfil actual de los educadores se corresponde a los principios valores de la identidad cultural indígena?; ¿Cuáles estrategias considera usted deben ser desarrolladas en el aula para mejorar y reorientar las actividades de la clase que conlleven a resaltar las prácticas de las costumbres y tradiciones propias y así fortalecer la identidad cultural?; entre los principios definidos en el PEC ¿cuáles considera se articula en la práctica docente?; ¿Qué actividades considera usted pertinente deben desarrollar los estudiantes que los lleve a fortalecer la identidad cultural?; y, ¿Cuáles recursos de enseñanza aprendizaje utiliza los estudiantes para desarrollar y fortalecer la identidad cultural? (guía de los docentes, recursos tecnológicos, otros).

Con respecto a la formación académica del docente indígena, se plantea la pregunta 1. ¿Qué conocimientos tiene acerca de la cultura propia de las comunidades indígenas del departamento del Guainía?

De acuerdo a las respuestas de los docentes entrevistados, se enfatiza que los maestros se refieren al conocimiento de la cultura propia cuando mencionan su historia, costumbres, lenguas maternas, políticas organizativas internas de las comunidades indígenas o resguardos indígenas, que estos son territorios colectivos.

Y por otro lado los docentes reconocen que cuando se habla de conocimientos indígenas hace referencia a historias, culturas, costumbres, lenguas maternas, políticas organizativas internas de las comunidades indígenas o resguardos indígenas, que estos son territorios colectivos. Además, los docentes indígenas cuentan con conocimientos propios que se imparten en sus territorios y que de un modo se practican en la cultura indígena del Guainía.

De igual forma las cosmovisiones, es definida como sitios sagrados importantes para ellos como la selva la madre tierra, el agua como fuente de vida todo, es conocimiento que los docentes indígenas. Pero de igual forma manifiestan que algunas de ellas no la practican por cuestiones de aculturación de civilización, la colonización y el Evangelio.

Los conocimientos que tiene acerca de los pueblos indígenas están basados en la cosmovisión en la ley de origen en los principios que representan cada uno de los pueblos, el respeto la identidad cultural, las diferentes manifestaciones artísticas de artes, del gobierno propios, que representan los pueblos a través de la arquitectura a través de la misma organización indígena los sitios sagrados naturales de los antepasados, la importancia de la ceremonia en los rituales.

También los conocimientos en la acción de la formación docente, reconocen la mayor parte de lo que existe en sus territorios como por ejemplo la medicina, el calendario ecológico, justicia propia y medio ambiente. Este es la fuente principal de la vida de los pueblos indígenas sin la naturaleza no sería nada porqué, es el medio que sostiene a estos pueblos y les permite vivir bien en comunidad.

Es importante mencionar la existencia en sí, de los pueblos indígenas en el Departamento del Guainía donde las principales grupos indígenas que han habitado desde los orígenes son los Curripaco Puinave, que son las originarias de este departamento de acuerdo a su ley de origen después vienen otros pueblos que ya son procedentes de otros departamento por ejemplo, Sikuaní, piapoco, salivas que son de los llanos orientales, del Vaupés, como por ejemplo, desano, tucano, piratapuyo, siriano entre otros. Hay otros grupos indígenas vecinos de Venezuela, como los piaroba, cubeo, ñengatu y Yeral que es de Brasil, todos estos pueblos con conocimientos culturales que los identifica como comunidades indígenas de acuerdo a sus usos y costumbres.

Continuando con esta misma propiedad de sensibilizador se generó la siguiente pregunta: ¿A través de qué medios usted ha conocido la identidad cultural del departamento del Guainía? (lecturas, experiencias personales, historias de vidas, de leyes entre otros).

Donde se corrobora que de acuerdo a los que manifestaron los docentes, la forma de adquirir conocimientos sobre la cultura del Guainía es a través de experiencias personales, formas de vida, lecturas e historia de vida, de algunos de los ancestros y el plan de vida de los pueblos indígenas, que es donde trazan las cosmovisiones y proyecciones para un buen vivir, también de los padres y abuelos en la comunidad, en los momentos de pesca, en el conuco que es donde se realiza diferentes actividades de enseñanzas sobre el uso sostenible de la madre tierra.

Los docentes han adquirido conocimientos de la cultura por medio la lecturas de obras de autores de la región, por ejemplo, de la filosofía indígena de Tiberio Acevedo, de Densinkoira princesa Inírida de Efraín Bautista; como también de las leyes de origen.

Por otro lado, los informantes dicen que: En el departamento son pocos los espacios de formación en cuanto a la identidad cultural, hasta ahora se está dando inicio a en la creación de planes de formación.

Para identificar el perfil del docente indígena se formuló el siguiente interrogante: ¿Cuál es el perfil que usted considera debe tener un educador en las instituciones educativas indígenas?

Los docentes indígenas de las instituciones escolares debe ser conocedor de la historia, de las problemáticas, de la filosofía indígena, la cosmovisión, debe ser bilingüe es decir que hable su lengua materna y el español, para que pueda existir una comunicación de igual forma es necesario que conozcan las normas legislativa indígena, La Constitución política de Colombia, las leyes de origen y costumbres de los pueblos indígenas; que se les facilite habilidades y competencias que le permitan transmitir conocimientos de manera efectiva y motivar a sus estudiantes a aprender, la educación indígena propia).

De tal forma que el perfil que debe tener un educador en un contexto donde haya grupos indígenas es que debe aprender a conocer el grupo étnico, que está en su ambiente y que adapte y se desenvuelva en el territorio indígena de acuerdo a usos y costumbres. De la misma manera el docente indígena debe tener sentido de pertenencia, conocedor de su identidad cultural, saber hablar y escribir su idioma, conocer y promover las historia, mitos y leyenda de su pueblo y la etnia, fortaleciendo en las practicas pedagógicas.

Por otro lado se generó la siguiente interrogante; según su opinión ¿el perfil actual de los educadores, corresponde a los principios valores de la identidad cultural indígena?.

Aquí, se busca reconocer el perfil actual de los docentes indígenas en las instituciones donde los informantes manifiestan que dentro del sistema educativo actual muchos maestros indígenas y no indígenas cuentan con el perfil adecuado para ejercer sus funciones; pero falta es definir la política que tiene cada comunidad indígena, lo cuál puede ser desde el plan de vida de los pueblos del resguardo, conociendo también la justicia propia, la forma de cómo administrar cada institución. Lo anterior es porque el docente puede tener conocimientos, pero no se practica con los estudiantes, no se lleva al aula, sino que se queda en la teoría.

Pero es de aclarar que existen docentes que no tienen el perfil para enseñar las culturas, debe aprender a hablar la lengua materna y el español y centrarse en su propios usos y costumbre de su cultura. Por ejemplo, en este estudio se evidencia que los docentes que son Puinave, les enseña a niños que son Piapocos o Curripaco o de otros grupos y es allí donde se pierde ese proceso de formación en educación propia.

Es por eso que los docentes actuales deben trabajar en las comunidades de su mismo pueblo, para fortalecer sus lenguas maternas, enseñarles a los estudiantes la importancia de mantener la identidad cultural. Por otra parte el tema occidental en las comunidades se debe replantear con las autoridades indígenas para definir hasta donde llegar, sin alejarse de las costumbres propias.

En cuanto a conocer la percepción de los entrevistados con respecto a las acciones en las prácticas pedagógicas que evidencia la formación en identidad cultural indígena, se formuló la siguiente interrogante: ¿Cuáles estrategias considera usted deben ser desarrolladas en el aula para mejorar y reorientar las actividades de la clase que conlleven a resaltar las prácticas de las costumbres y tradiciones propias y así fortalecer la identidad cultural?.

Aquí se identifican las acciones en las practicas pedagógicas, al respecto informantes dicen que es importante crear las estrategias como una de las políticas para los pueblos indígenas en educación propia e intercultural para construir una política educativa en el Departamento del Guainía, donde se visibilice una educación propia e intercultural con los principios de la cultura, donde se refleje los conocimientos de los pueblos ancestrales y también educación que reconozca los decretos centrados en la gobernabilidad del territorio .

Al corroborar las respuestas dadas por los docentes, una de las estrategias que se debería implementar en el aula para mejorar y reorientar las actividades de la clase, son las prácticas de las costumbres y tradiciones propia y de esta forma fortalecer la identidad cultural a través del diálogo de saberes, utilizando estrategias pedagógicas significativas. También para fortalecer la lengua es necesario pronunciar cada palabra en lengua para enseñarle a sus estudiantes, y de igual forma promover desde las familias estas lenguas maternas.

Por lo anterior, las acciones que se debe llevar en el aula, es el respeto por la madre naturaleza, esto se debe enseñar en las instituciones escolares, trabajar desde el pensamiento y cosmovisiones de los pueblos indígenas que esta plasmados en los planes de vida de cada uno de los territorios indígenas.

También se formuló la siguiente pregunta: Entre los principios definidos en el PEC ¿cuáles considera se articula en la práctica docente?. Para identificar la práctica docente, donde los entrevistados, corroboran que los principios fundamentales es la pedagogía indígena, sistema de evaluación, construir un equilibrio en la en la educación propia y la interculturalidad de igual manera que en principio filosófico, el epistemológico y la naturaleza que es la madre que contiene la vida la biodiversidad la tierra que forja su diario vivir y la unidad.

En este orden de idea es necesario visualizar el contexto pedagógico que permite a la niñez la curiosidad exploración la investigación, para construir aprendizaje, con motivación; también unos de los principios del Proyecto Educativo Comunitario (PEC) debe ser la identidad cultural, la autonomía y el buen liderazgo en los gobiernos propios, y el cuidado del medio ambiente.

Los principios educativos del PEC está en el fortalecimiento cultural de los territorios ancestrales, como también la lengua que es la forma de comunicarse en las comunidades para concretar políticas o lineamientos que le permitan orientar el quehacer educativo.

También que unos de los principios deben ir encaminados en desarrollar la medicina tradicional es el principal eje de la vida para los pueblos indígenas, a través de la medicina tradicional se educa a los niños porque ellos inician respetando la naturaleza.

Para conocer las actividades que se desarrollan con los estudiantes para fortalecer la identidad cultural se formula la siguiente pregunta: ¿Qué actividades considera usted pertinente deben desarrollar los estudiantes que los lleve a fortalecer la identidad cultural?. Se puede corroborar de acuerdo a las informaciones dadas por los docentes entrevistados, que las actividades enfocadas al arte, fortalece la identidad cultura porque permite promover desde su contexto la preservación de los usos y costumbres de los pueblos indígenas.

Es importante fortalecer desde los proyectos ya sea del tiempo libre, de medio ambiente, democracia, las danzas, los tejidos, tallado en madera, los instrumentos musicales, todo esto se debe enseñar en las instituciones escolares del Departamento del Guainía.

Las actividades que los estudiantes deben fortalecer es la identidad lingüística, es la parte donde se aprende a hablar correctamente las lenguas, el perfeccionamiento de la expresión oral y por ende la escritura al mismo tiempo, la recopilación de escritos de cuentos por parte de los estudiantes, elaboración de cartillas en español e idioma de cada etnia.

Y para finalizar se concluye con la siguiente interrogante: ¿Cuáles recursos de enseñanza aprendizaje utiliza los estudiantes para desarrollar y fortalecer la identidad cultural? (guía de los docentes, recursos tecnológicos, otros). Dando respuesta a la pregunta, los recursos que utilizan los estudiantes para fortalecer la identidad cultural en las instituciones escolares son de acuerdo los docentes: la lectura, análisis de situaciones reales, relatos de vida, elaboración de diccionarios y algunas cartillas en lenguas propias. Se corrobora que se cuenta con recursos materiales elementales como cuadernos, hojas blancas y lápiz; pero se enfatiza la vital importancia de contar con el talento humano, que son los sabedores de las comunidades, los cuales están involucrados en las actividades institucionales.

Observación directa en el aula

En esta sección, se presenta en una primera parte los elementos constitutivos del plan de aula diseñado y luego se procede a observar en el salón de clases la interacción de los maestros y alumnos frente a ese plan. Con esto, se buscó evidenciar en la práctica pedagógica, guiada por los planes de aula, si se considera la identidad cultural de acuerdo con los usos y costumbres de los estudiantes.

Este proceso se desarrolló, desde la observación directa en el aula a los ocho docentes que con anterioridad dispusieron el plan de aula; los tiempos aproximados de las clases fueron de 30 minutos, donde se registraron grabaciones; por el tema

de protección a menores, sólo participaron los estudiantes que entregaron el consentimiento informado con anterioridad y con autorización de las directivas de la institución. Para obtener la información se registraron los datos en una rejilla o guía de observación con sus respectivas rúbrica.

En el análisis se tuvieron en cuenta los siguientes sensibilizadores: conocimientos de los estudiantes, objetivo de la clase, uso de materiales de enseñanza aprendizaje, actividades de aprendizaje, gestión de aula, aspectos que evidencian evaluación formativa; todo esto con el propósito de evidenciar en la práctica pedagógica llevada a cabo en el aula de clases, la orientación por parte del docente, sobre la identidad cultural de acuerdo a los usos y costumbres de los estudiantes.

En cuanto al conocimientos de los estudiantes: en la observación de las clases se evidencia que cinco docentes muestran los detalles en la planeación y en la práctica docente las características e intereses de los niños y niñas, para el fortalecimiento de la identidad cultural; mientras que tres maestros no lo demuestran.

En la práctica pedagógica llevada a cabo en el aula de clases, la orientación por parte del docente, considerando la identidad cultural de acuerdo a los usos y costumbres de los estudiantes, se evidencia en la mayoría, al iniciar la clase, donde motivan a los estudiantes a partir del diálogo, comentan experiencias de vida en las comunidades y hablan de la importancia de la lengua materna para la comunicación. Mas sin embargo, esta comunicación no se lleva a cabo en las lenguas maternas, sino que se utiliza la lengua castellana, en todo el desarrollo de la clase.

Para Deardorff y Jones (2012) citando a la UNESCO (2006) en las practicas pedagógicas interculturales, los docentes deben reconocer su propia identidad cultural y la presente en el aula de clases, coadyuvando a respetar a todos con sus semejanzas y diferencias; desarrollar auto consciencia/ identidad, que le permite la comprensión de las diversas visiones de comprender el mundo; y construcción de vínculo intercultural permanentes en el tiempo

Por otro lado, partiendo del objetivo de las clases observada se puede señalar que solo cuatro docentes (la mitad del total) relacionan de forma explícita los contenidos de las asignaturas con los Proyectos Educativos Comunitarios (PEC), y los planes de área y aula.

En este orden de ideas Sánchez *et al.* (2022) señalan que la falta coherencia entre los planes de estudio y la práctica docente evidencia la compleja trama de relaciones e interacciones que se va tejiendo entre el momento del diseño y el momento de la acción.

Vale anotar que toda planeación, debe tener una intención, que se debe reflejar en la práctica docente donde coinciden de forma clara los contenidos de las asignaturas con los Proyectos Educativos Comunitarios, el plan de área y aula. Sin embargo, en la observación realizada una buena parte de los docentes (cinco docentes), no tienen

claro los contenidos que lleven a fortalecer la identidad cultural, los contenidos se muestran desarticulados o aislado, quedándose a un lado la planeación.

De tal manera que para que la práctica docente sea exitosa cumpliéndose los objetivos de una clase, y llevando a cabo la planeación, se debe realizar alistamiento de los materiales de enseñanza aprendizaje, que son coherentes con cada una de las actividades propuestas. Comparando el plan de aula y la práctica docente, en las actividades con los estudiantes se refleja el uso de los materiales propios de la región para el logro de los objetivos de aprendizaje de la clase, y el fortalecimiento de las costumbres propias de las comunidades indígenas. Por otra parte, se evidencia que los docentes no cuentan con recursos que contribuya el fortalecimiento de la identidad cultural.

De manera puntual se tiene que solo tres docentes utilizan recursos y materiales didácticos que van encaminados a fortalecer la práctica de aula, bien se sabe que los recursos contribuyen al afianzamiento de la enseñanza y aprendizaje, y conlleva a una práctica creativa que motiva a los estudiantes; por tanto es vital el diseño de recursos didácticos, para que los docentes lo integren en la práctica y de este modo promover las costumbres propias de las comunidades indígenas del Departamento del Guainía.

En cuanto al conocimiento didáctico de los contenidos para el fortalecimiento de la identidad cultural de los estudiantes indígenas de la clase, solo tres docentes se manifestaron que en la planeación y ejecución de la clase se proponen actividades que evidencian el conocimiento didáctico de los contenidos para el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos indígenas presentes.

El resto de los docentes (5 docentes), solo proponen otras actividades, que van orientadas al cumplimiento de estándares, lineamientos del Ministerio de Educación Nacional; y por lo tanto el conocimiento didáctico de los contenidos de la identidad cultural de los pueblos indígenas presentes, son pocos abordados, dando prioridad al cumplimiento de los contenidos de la educación occidental, y no la propia de los pueblos indígenas.

Por otra parte, se evidencia que cinco de los ocho docentes observados, no articulan rutinas, grupos cooperativos, ni entrega de materiales que fortalezcan la identidad cultural. También se evidencian que tres docentes si detallan la estructura de la clase acorde a la edad e intereses de los niños y niñas, y se registran actividades que promueven altas expectativas por el aprendizaje y enseñanza de las costumbres de los pueblos indígenas que habitan en el departamento del Guainía; de tal manera que en las actividades propuestas se articulan rutinas, grupos cooperativos, entrega de materiales, manifestando acuerdos internos institucionales que buscan fortalecer la identidad cultural.

Conclusiones

Los resultados obtenidos de la entrevista a profundidad y la observación en el aula de los ocho docentes abordados, muestran que los maestros desconocen los principios del Proyecto Educativo Comunitario (PEC), que contribuye al fortalecimiento de la identidad cultural. Es notorio que en la planeación de los docentes comparado, con la practica en el aula, no se refleja la identidad cultural, que se plasma en tal documento.

Se resalta de acuerdo a opinión de los docentes, que no reciben capacitación en contenidos en identidad cultural. Los conocimientos con los que cuenta son adquiridos a partir de vivencias propias en comunidad.

Por otra parte, se evidencia la existencia de estrategias pedagógicas, tales como la investigación, la documentación, la enseñanza de la lengua materna, pero que resulta imprescindible llevarlas a la práctica. Se puntualiza que se realiza planeaciones, teniendo en cuenta lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, pero no se emplean recursos didácticos, que pudieran contribuir a fortalecer la identidad cultural

Por último se manifiesta la importancia de una buena planeación, donde se debe reflejar la práctica docente que contribuya a la promoción de aprendizajes que coadyuve a la identidad cultural de los alumnos, para lo cual se debe hacer uso de diferentes estrategias metodológicas que sean llevadas al aula, y apoyadas con recursos y materiales didácticos que contribuyan a generar aprendizajes significativos que fortalezcan la identidad cultural de acuerdo a los usos y costumbres de los estudiantes.

Referencias bibliográficas

- Acevedo, T. (2013). Fundamentos culturales de los pueblos indígenas del Guainía. *Aletheia*, 5(2/1), 444-454. <https://aletheia.cinde.org.co/index.php/ALETHEIA/article/view/154>
- Artunduaga, L (1997). La etnoeducación: una dimensión de trabajo para la educación en comunidades indígenas de Colombia. *Revista Iberoamericana de Educación*. 13, 35-45.
- Bastiani Gómez, J. y López García, M. (2019). Profesionalización del profesorado indígena. Retos en la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071, de Chiapas. *Revista Historia de la Educación Latinoamericana*, 21(33), 1-26
- Bautista, N. (2011). Proceso de la investigación cualitativa: Epistemología, metodología y aplicaciones. Colombia. Editorial Manual Moderno
- Bolaños, G. (2007). Ustedes y nosotros, diferentes mas no inferiores...: la construcción de un proyecto educativo indígena en Colombia. *Revista Educación y Pedagogía*, 19(48), 53-62.

Cáceres L. y Clemenza, C. (2022). Competencias interculturales en el ámbito escolar. Aproximaciones teóricas Revista Impacto Científico. 17 (2), 251-271

Corbetta, P. (2010). Metodología y técnicas de investigación social. Madrid. Editorial McGraw-Hill. Interamericana Editores, S.A

De La Cruz Pastor, I.; Santos Bautista, H. y Román Hernández M. (2020). Formación Docente Indígena y Pedagogía Intercultural. Memorias del Congreso Internacional de Investigación Academia Journals Tabasco. México del 23 al 25 de septiembre. 252-255

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=86962138009>
10.19053/01227238.101

DOI:

Deardorff, D y Jones, E. (2012). Intercultural competence: An emergenging focus in international higher education. En Deardorff, D., Dewit, H., Heyl, J., Adams, T. The Sage handbook of intercultural Thousand https://www.researchgate.net/publication/292661557_Intercultural_competence_An_emerging_focus_in_international_higher_education

Montiel, M. (2022). Una mirada a la formación de los docentes indígenas en un contexto de Transformación Educativa en Paraguay. Revista Científica Estudios E Investigaciones, 11(2), 167–180. <https://doi.org/10.26885/rcei.11.2.167>

Sánchez, A., Arzola Franco, D. M., & Ríos Cepeda, V. L. (2022). Enfoques en el currículo, la formación docente y metodología en la enseñanza y aprendizaje del inglés: una revisión de la bibliografía y análisis de resultados. Revista Educación, 46(1), 1-15.

Vasilachis de Gialdino, I. (coordinadora) (2006). Estrategias de investigación cualitativa. España. Editorial Gedisa.